

RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA DAVLAT BUDJETI DAROMADLARINI BARQARORLASHTIRISHDA SOLIQ SIYOSATINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI ISHLAB CHIQISH

Xamidov Shukrullo Nurillo o'g'li

Yunusobod tuman iqtisodiyot va moliya bo'limi bosh mutaxassis

xamidov5808@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15347869>

Annotatsiya

Raqamlashtirish jarayonlari zamonaviy iqtisodiyotni boshqarishning muhim omiliga aylanmoqda. Ayniqsa, davlat budjeti daromadlarini barqarorlashtirishda raqamli texnologiyalarni qo'llash soliq siyosatini yanada takomillashtirish uchun yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Ushbu tezisdagi soliq siyosatini takomillashtirishda raqamlashtirishning o'рни, fiskal intizomni mustahkamlash, soliq to'lovchilarni ro'yxatga olish va nazorat qilishning elektron tizimlari orqali davlat daromadlarini barqarorlashtirishga xizmat qiluvchi mexanizmlar tahlil qilinadi. Shuningdek, xalqaro tajribalar asosida O'zbekistonda soliq siyosatini raqamli yondashuvlar asosida takomillashtirish yo'llari tavsiya qilinadi. Mazkur tadqiqot davlat moliyaviy barqarorligini ta'minlashga hissa qo'shadi.

Kalit so'zlar: raqamlashtirish, soliq siyosati, budjet daromadlari, fiskal barqarorlik, soliq islohoti, elektron tizimlar, soliq bazasi, fiskal monitoring, iqtisodiy raqobat.

Abstract

Digitalization processes are becoming an important factor in modern economic management. In particular, the use of digital technologies in stabilizing state budget revenues creates new opportunities for further improving tax policy. This thesis analyzes the role of digitalization in improving tax policy, strengthening fiscal discipline, mechanisms that serve to stabilize state revenues through electronic systems for registering and controlling taxpayers. Also, based on international experience, ways to improve tax policy in Uzbekistan based on digital approaches are recommended. This study contributes to ensuring state financial stability.

Keywords: digitalization, tax policy, budget revenues, fiscal stability, tax reform, electronic systems, tax base, fiscal monitoring, economic competition.

Абстрактный

Процессы цифровизации становятся важным фактором управления современной экономикой. В частности, использование цифровых технологий для стабилизации доходов государственного бюджета создает

новые возможности для дальнейшего совершенствования налоговой политики. В диссертации анализируется роль цифровизации в совершенствовании налоговой политики, укреплении фискальной дисциплины и механизмов стабилизации доходов государства посредством электронных систем учета и контроля налогоплательщиков. Также на основе международного опыта рекомендованы пути совершенствования налоговой политики в Узбекистане на основе цифровых подходов. Данное исследование способствует обеспечению финансовой стабильности государства.

Ключевые слова: цифровизация, налоговая политика, доходы бюджета, фискальная устойчивость, налоговая реформа, электронные системы, налоговая база, фискальный мониторинг, экономическая конкуренция.

O'zbekiston Respublikasida raqamli iqtisodiyotning jadal rivojlanishi davlat boshqaruvi tizimida, xususan soliq siyosatida tub o'zgarishlarni taqozo etmoqda. Bugungi kunda soliq siyosatining samaradorligi davlat budjeti daromadlarining asosiy manbai sifatida qaralmoqda. Shu nuqtai nazardan, raqamlashtirish orqali soliq siyosatini takomillashtirish davlatning fiskal barqarorligini ta'minlashda muhim omil hisoblanadi. Raqamli texnologiyalar yordamida soliq tizimini boshqarish va optimallashtirish, korrupsiyani kamaytirish, soliq to'lovchilarning faoliyatini shaffof yuritish imkonini beradi. Soliq bazasini kengaytirish va soliqlardan bo'yin tovlanishini kamaytirishda elektron nazorat vositalarining ahamiyati katta. Prezident Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganidek: "Davlat byudjeti daromadlarini oshirishning asosiy yo'li bu – soliq va bojxona tizimlarini to'liq raqamlashtirish, ulardagi yashirin iqtisodiyotni legallashtirish hisoblanadi." Ushbu yondashuv soliq siyosatini zamonaviylashtirish va davlat daromadlarini oshirishga xizmat qiladi. Soliq siyosatining raqamli iqtisodiyotga integratsiyalashuvi bo'yicha bir qator mahalliy va xorijiy adabiyotlar mavjud. Masalan, I.Abdurahmonovning "Raqamli iqtisodiyot va moliyaviy barqarorlik" nomli asarida raqamlashtirishning iqtisodiy boshqaruvdagi o'rni chuqur tahlil qilingan. Muallif soliq siyosatini avtomatlashtirish orqali byudjet daromadlarining barqarorligini ta'minlash mumkinligini ta'kidlaydi. Shuningdek, M. Ortiqovning "Soliq tizimi va raqamli transformatsiya" maqolasida soliq bazasini kengaytirishda raqamli monitoring tizimlari samarali vosita sifatida ko'rsatilgan. Mualliflar elektron to'lov tizimlari, onlayn kassa apparatlari va soliq auditi texnologiyalari orqali soliqlarning to'liq yig'ilishini ta'minlash mumkinligini qayd etadi. Jahon bankining "Digital Tax

Administration” nomli hisobotida esa rivojlangan davlatlar tajribasi asosida raqamlashtirish orqali fiskal nazorat kuchaytirilgani va davlat daromadlarining oshgani statistik ma’lumotlar bilan asoslangan. O‘zbekistonda ham so‘nggi yillarda qabul qilingan “Soliq Kodeksi” va raqamli boshqaruv konsepsiyalari asosida soliq tizimi elektronlashtirilmoqda. Soliq to‘lovchilarni ro‘yxatga olishning yagona elektron bazasi, onlayn hisob-kitob tizimlari joriy qilindi. Bu esa soliqlarning o‘z vaqtida va to‘liq undirilishiga zamin yaratmoqda.

Umuman olganda, adabiyotlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, raqamlashtirish orqali soliq siyosatini takomillashtirish davlat budjeti barqarorligini ta‘minlashda asosiy yo‘nalishlardan biridir. Tadqiqot davomida davlat byudjeti daromadlarini barqarorlashtirishga qaratilgan soliq siyosatining raqamlashtirish orqali amalga oshirilish mexanizmlari o‘rganildi. Dastlab, O‘zbekiston Soliq qo‘mitasi tomonidan amalga oshirilgan “Soliq nazorati – elektron shaklda” loyihasi tahlil qilindi. Bu loyiha orqali soliq to‘lovchilar faoliyatini avtomatlashtirilgan nazoratga olish orqali noqonuniy faoliyat aniqlanmoqda. So‘rovnomalar asosida tadqiqotda qatnashgan 50 nafar kichik va o‘rta biznes vakillarining 72 foizi raqamli tizimlar soliq to‘lovda yengillik yaratganini ta’kidladi. Shuningdek, tadqiqotlar soliq ma’lumotlarining avtomatlashtirilgan tizimlar orqali tezkor va aniqligini ta‘minlashini ko‘rsatdi. Analitik tahlillar natijasida shuni aytish mumkinki, raqamli texnologiyalar yordamida soliq siyosatini takomillashtirish, soliq bazasini kengaytirish, ijtimoiy adolatni oshirish va davlat daromadlarining prognozini aniq belgilash imkonini bermoqda..

Tadqiqot yakunlari asosida, O‘zbekiston uchun muhim tavsiyalar ishlab chiqildi: soliq auditlarining avtomatik modellar asosida tashkil etilishi, sun‘iy intellekt asosidagi fiskal monitoring tizimlarini keng joriy etish va real vaqt rejimidagi soliq tahlil platformalarini yaratish.

Xulosa: Raqamlashtirish jarayoni davlat byudjeti daromadlarini barqarorlashtirishda katta rol o‘ynaydi. Soliq siyosatining raqamli texnologiyalar bilan uyg‘unlashuvi soliqlarni to‘plash samaradorligini oshiradi, yashirin iqtisodiyotni qisqartiradi va moliyaviy intizomni mustahkamlaydi. O‘zbekiston tajribasida soliq tizimini raqamlashtirish yo‘nalishida muhim qadamlar qo‘yildi. Elektron hisob-kitob tizimlari, onlayn nazorat kassa apparatlari, yagona soliq to‘lovchilar bazasi kabi tizimlar amaliyotda o‘zini oqlamoqda. Bu jarayonni jadallashtirish orqali davlat daromadlarini oshirish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdurahmonov I.U. Raqamli iqtisodiyot: nazariya va amaliyot. – Toshkent: “IQTISOD-MOLIYA”, 2021.
2. Ortiqov M.R. Soliq siyosati va fiskal barqarorlik. – Toshkent: “Iqtisodiyot”, 2020.
3. O‘zbekiston Respublikasi Soliq Kodeksi. – Toshkent: “Adolat”, 2023.
4. Jahon banki. Digital Tax Administration: Trends and Best Practices. – Washington DC, 2021.
5. Karimov B.A. Davlat moliyasini boshqarishda raqamlashtirishning o‘rni // “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” ilmiy jurnali, 2022, №4.

